

Autonomia dos povos indígenas sobre o território *versus* o resguardo da soberania nas fronteiras amazônicas: uma discussão acerca do direito sobre o território e a defesa nacional na Amazônia.

Tiago Luedy¹, Bárbara Penido², Fernanda Matos³, Jamile Brito⁴, Kyara Silva⁵

¹ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

² Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

³ Universidade de Brasília (UnB), Brasília/DF.

⁴ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

⁵ Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Macapá/AP.

Resumo: Durante o período colonial e mesmo sob a República, os povos indígenas desempenharam um papel de relevante importância na construção e na consolidação da unidade territorial do Brasil. Da “fusão de raças” em Guararapes que gerou uma “forte semente” de nacionalismo e patriotismo no país, às políticas indigenistas do Marechal Rondon, a integração dos povos indígenas e seus direitos sob as terras que habitavam passou por momentos distintos: foi de uma posição ambígua e contraditória da época assimilacionista até a necessidade de proteção jurídica de suas tradições, identidades e, sobretudo, suas terras. Nos tempos hodiernos, o direito dos povos indígenas passou a ser objeto de discussão internacional (inclusive no âmbito da ONU) suscitando um provável imbróglio entre território e soberania. O objetivo do presente trabalho é fazer uma discussão acerca do direito dos povos indígenas sobre o território e a defesa nacional na Amazônia, enfatizando as competências legais e as questões estratégicas para a defesa das fronteiras amazônicas. O artigo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, utilizando como aporte conceitual para explicação da importância da participação de indígenas nas unidades militares de fronteira a ideia de “condição fronteira” de Adriana Dorfman. O trabalho conclui com a perspectiva de que não há confronto entre a noção de soberania e a ocupação indígena em áreas de fronteira na Amazônia e que, ao contrário, a incorporação de militares indígenas às fileiras das Forças Armadas é um ganho estratégico importante para a manutenção da soberania e para o resguardo dos interesses nacionais.

Palavras-chave: Amazônia, Defesa Nacional, Fronteiras, Povos Indígenas, Território.

INTRODUÇÃO

Os últimos anos foram palco de intensos debates acerca dos direitos dos povos originários sobre os territórios que tradicionalmente ocupavam. No Brasil, as discussões em torno de um “marco temporal”, a tese jurídica que dizia que os povos indígenas só poderiam reivindicar demarcações de terras que já eram ocupadas por eles na época da promulgação da Constituição de 1988, acabou sendo objeto de análise do Supremo Tribunal Federal (STF) que invalidou a tese em 2023 e passou considerar o caso como

de repercussão geral (onde o julgamento em tela passaria a ser uma tese de referência para futuros casos). O Congresso Nacional, a despeito do julgamento conduzido pela Suprema Corte, aprovou na mesma época um Projeto de Lei que estabelecia o marco temporal e derrubou o veto presidencial mantendo vivo o imbróglio entre os poderes Judiciário e Legislativo. O impasse, que ainda persiste, mostra como o tema dos direitos dos povos indígenas sobre o território é complexo e atual. Outro exemplo reforçador desta noção de importância do tema mais particularmente relacionado com a defesa nacional nas fronteiras amazônicas é a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e as condições impostas pelo STF para a regulação dos territórios ocupados a fim de garantir a soberania sobre as terras demarcadas.

O objetivo do presente trabalho é fazer uma discussão acerca do direito dos povos indígenas sobre o território e a defesa nacional na Amazônia. O problema que norteou a pesquisa para a escrita deste artigo foi se a autonomia dos povos indígenas sobre o território poderia ter algum impacto no resguardo da soberania nas fronteiras amazônicas. A hipótese de trabalho é de que não há um problema de soberania em relação às terras ocupadas pelos povos indígenas na faixa de fronteira da Amazônia – e para trabalhar essa premissa foi necessário discutir o status da proteção jurídica das terras indígenas tanto no plano doméstico quanto no plano internacional. O artigo, que conta com cinco tópicos que buscam cobrir desde o papel dos povos indígenas na construção das fronteiras brasileiras até as discussões sobre questões estratégicas para a defesa das fronteiras amazônicas envolvendo as terras e os povos indígenas, foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica, utilizando como aporte conceitual a ideia de “condição fronteira” de Adriana Dorfman.

Considerando que a Amazônia é uma região de interesse geoestratégico de acordo com a Política Nacional de Defesa e que boa parte das reservas indígenas estão no espaço amazônico e mais da metade da população indígena do país encontra-se na Amazônia, o debate suscitado por esse

trabalho pode ter implicações importantes e provocadoras de efeitos no campo da defesa nacional.

I. OS POVOS INDÍGENAS E A CONSTRUÇÃO DAS FRONTEIRAS DO BRASIL

Dois personagens históricos destacam-se no processo de definição das fronteiras brasileiras: Alexandre de Gusmão e o Barão do Rio Branco. Embora a contribuição de ambos sejam louváveis, com articulação de tratados, negociações diplomáticas e arbitramentos cruciais para resolver diversas disputas fronteiriças, é importante reconhecer que a formação e a consolidação do Brasil também foram marcadas pela incorporação progressiva dos povos indígenas e de seus territórios. Os indígenas desempenharam um papel fundamental na garantia das fronteiras, especialmente na região amazônica, estabelecendo alianças com os portugueses e contribuindo para a expansão territorial desde o Tratado de Tordesilhas.

A presença de povos indígenas nas fronteiras brasileiras remonta a tempos que antecedem a chegada dos colonizadores europeus no século XVI, o que poderíamos chamar de período pré-colonial. Vastas populações indígenas já habitavam o território brasileiro, com histórias diversas e complexas, refletindo uma variedade de culturas, de línguas e de modos de vida. Esses povos ocupavam uma extensa variedade de ambientes geográficos, que iam desde áreas costeiras, planícies e montanhas, até florestas tropicais. Eles desenvolveram sociedades complexas, com sistemas políticos, sociais, econômicos e culturais distintos, adaptados às particularidades de seus ambientes naturais. A ocupação das fronteiras pelos povos nativos constitui um aspecto fundamental da história do Brasil, revelando a profunda ligação dessas comunidades indígenas com o território e sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes.

Com a chegada dos colonizadores europeus, as fronteiras do Brasil foram sendo ao mesmo tempo definidas e rapidamente alteradas pela ampliação constante dos territórios coloniais marcados pela expansão da presença portuguesa. Essa expansão se dava não apenas em territórios que seriam da Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, mas também em terras que já estavam ocupadas por povos indígenas de diversas etnias. Enquanto alguns indígenas eram considerados “índios mansos” e, por conseguinte, eram tidos por aliados, outros eram vistos como “índios bravos”, vistos como inimigos – e esse processo de expansão portuguesa sobre terras indígenas resultou em atritos e disputas territoriais com os povos locais, que enfrentaram a violência e a exploração dos colonizadores, lutando para defender suas terras e seus modos de vida.

Os conflitos entre colonizadores e povos nativos frequentemente se desenrolaram nas fronteiras do Brasil colonial, à medida que os colonos avançavam para o interior em busca de recursos naturais e terras para plantações, os indígenas muitas vezes eram deslocados ou forçados a se realocar, resultando em um rearranjo constante das fronteiras étnicas e culturais. As fronteiras entre as terras indígenas e os territórios coloniais eram fluidas e sujeitas a mudanças ao longo do tempo. Esses confrontos marcaram a história das relações entre povos indígenas e colonizadores, moldando as dinâmicas territoriais e culturais do país.

Mas o papel dos povos indígenas na definição das fronteiras brasileiras vai bem mais além do que os embates com os colonos portugueses: eles também atuaram ativamente para proteger as fronteiras e manter a unidade territorial do país que ia se formando. O professor José Pimenta, do Departamento de Antropologia da UnB, em um artigo sobre povos indígenas e fronteiras amazônicas afirma que “*embora tenha se dado, muitas vezes, contra os índios, o processo histórico de ‘territorialização’ do Estado brasileiro também contou, de modo decisivo, com a participação ativa desses povos*” (Pimenta 2009). O professor chama a atenção para o fato (muitas vezes subapreciado, quando não desconsiderado, na historiografia nacional) de que “*à sombra dos heróis da nação, os povos indígenas tiveram um papel fundamental para a consolidação das nossas fronteiras*” e arremata dizendo que “*os povos indígenas contribuíram historicamente para a construção e consolidação da unidade territorial do Brasil*”. (Pimenta 2009).

Vários antropólogos já salientaram o papel ativo dos povos indígenas para a definição e manutenção das atuais fronteiras na região amazônica no período colonial. [...] as disputas entre portugueses e holandeses para a ocupação do território do Rio Branco (hoje Estado de Roraima) envolveram os povos indígenas numa teia complexa de relações de alianças e guerras que foram decisivas para assegurar o domínio português e, posteriormente, brasileiro na região. O mesmo ocorreu nas disputas entre espanhóis e portugueses na faixa de fronteira ao longo do rio Guaporé. Parte do território do Mato Grosso foi incorporada ao Brasil graças às alianças dos com os índios Kadiweu. (Pimenta 2009)

Se durante o período colonial os povos indígenas tiveram um papel importante na definição das fronteiras, o mesmo pode-se dizer durante o período republicano, quando eles continuaram a desempenhar um papel também importante na ocupação e na defesa das fronteiras. De acordo com a política indigenista do Brasil Republicano (que, aliás, havia sido criada por um destacado militar, o Marechal Rondon) os povos indígenas eram espécies de “guardiões” das fronteiras brasileiras, notadamente das fronteiras amazônicas: garantiam-se as terras para os índios e procurava-se integrá-los à sociedade mantendo-os nessas terras. Com efeito, essa relação entre garantir as terras aos povos indígenas como marcos fronteiriços nacionais ao mesmo tempo em que os integrava à sociedade, mas mantendo-os como “guardas das fronteiras, acabou por cumprir um papel geopolítico de grande importância.

Se naquela época o papel que os povos indígenas podiam desempenhar relacionava-se mais com essa ocupação e proteção das fronteiras, nos tempos hodiernos essa função vai além, se estendendo até a própria participação de indígenas de diversas etnias nas fileiras das Forças Armadas, em especial nas unidades de fronteira (as CEFs – Companhias Especiais de Fronteira, os PEFs – Pelotões Especiais de Fronteira e os DEFs – Destacamentos Especiais de Fronteira), servindo como soldados que conhecem muito bem o terreno, gerando um ganho estratégico de fundamental importância para o controle dos

ilícitos que ocorrem nas porosidades amazônicas e, em última instância, para a defesa nacional na região.

Apesar da visão pejorativa que se formou historicamente em relação aos povos indígenas, eles foram de alguma forma protagonistas na conquista, delimitação e consolidação das fronteiras brasileiras. Hoje tanto os indígenas que vivem nos “sertões” quanto aqueles que habitam as áreas de fronteira enfrentam desafios significativos que vão desde o desmatamento e a mineração ilegal (e outros empreendimentos extrativistas não autorizados) até a pressão da expansão agrícola. Na medida em que lutam para proteger seus territórios e direitos, enfrentando ameaças à sua sobrevivência e suas identidades culturais, esses povos continuam a desempenhar um papel fundamental na garantia da soberania nacional, sendo sua presença histórica um dos pilares da unidade territorial do Brasil.

II. O DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS ONTEM E HOJE – DO PERÍODO ASSIMILACIONISTA ATÉ A PROTEÇÃO JURÍDICA DAS TERRAS, DAS TRADIÇÕES E DAS IDENTIDADES

Há uma diferença substancial no tratamento legal dado aos povos indígenas ontem e hoje. No passado, por mais bem intencionados que estivessem os legisladores do primeiro período indigenista (e estavam, efetivamente – em especial o Marechal Rondon), chamado de assimilacionista, imperava na sociedade uma visão pejorativa em relação aos índios (de modo a lhes considerar povos inferiores) e isso invariavelmente transbordava para as políticas feitas na época. Pimenta lembra que “os índios não deixavam de ser vistos como inferiores e o tratamento que lhes era dado era ambíguo e contraditório”. Isso não significa, contudo, que os “silvícolas” fossem menosprezados em termos de cuidado pelo poder público pela sua condição. Ao contrário, por serem considerados povos imbeles e inocentes, eles precisavam da proteção do Estado e da sua condução em direção a um “processo civilizatório”.

Foi somente com a Constituição de 1988 que foi dado um tratamento mais humanista aos povos indígenas. Antes da promulgação da Constituição de 1988, os povos indígenas até contavam com aparatos jurídicos que asseguravam a ocupação permanente de seus territórios tradicionais, mas a lei brasileira sempre apontava para essa proteção de forma tutelada. Expressões como “... até a sua incorporação à sociedade civilizada” e “integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional” eram comuns nos textos das cartas magnas de 1891, 1934, 1946, 1967 e 1969. A visão assimilacionista, na medida em que impunha padrões (ocidentais) de comportamento e estrutura social aos povos indígenas, garantia-lhes a proteção das terras, mas cobrava por isso um alto preço: alijava os povos de suas tradições e lhes suprimiam as identidades culturais.

Esse problema vai ser corrigido com a CF/88, que em seu Art. 231 reconhece aos índios “sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. As Terras Indígenas (TIs) são territórios demarcados e protegidos para posse permanente e usufruto exclusivo dos povos indígenas a fim de preservar a cultura, tradições, recursos naturais e formas de organização social.

De acordo com Ricardo Verdum, membro da Rede Latino-Americana de Antropologia Jurídica, a Constituição de 1988 trouxe o reconhecimento da condição multicultural e pluriétnica da sociedade brasileira, porém não foi suficiente para abranger a autonomia plena das terras indígenas consoante pressuposto da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1989 e da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, em que há o reconhecimento jurídico e efetivo dos direitos políticos e sociais dos povos indígenas que inclui: (a) autonomia de decisão; (b) autogoverno e controle sobre os territórios e os recursos naturais neles existentes; (c) direito a representação política nas instâncias de poder legislativo do Estado; e (e) protagonismo na formulação e controle sobre as chamadas políticas públicas dos Estados em que estão inseridos por força do processo de colonização iniciado na região no final do século XV.

Desse modo, Verdum afirma que as TIs, mesmo quando reconhecidas formalmente pelo Estado brasileiro, tem suas demandas por controle territorial e político vistas sob a ótica da segurança nacional. Prova disso são as 19 condições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no caso Raposa Serra do Sol (foram analisadas pelos ministros do STF 18 condições propostas e ao final do debate, foram fixadas 19 ressalvas) que garantem tanto a regularização do território, quanto a soberania nacional sobre as terras demarcadas.

III. TERRAS INDÍGENAS E O IMBLOGLIO ENTRE TERRITÓRIO E SOBERANIA

A discussão em torno da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e as 19 ressalvas anteriormente mencionadas trouxeram à tona debates importantes acerca de temas pertinentes para o Estado como é o caso da segurança nacional, levantando o questionamento se terras indígenas, especialmente na área de fronteiras, teriam algum impacto na defesa do território brasileiro. Em que pese a própria Suprema Corte ter acordado que as ressalvas feitas não se estenderiam tacitamente a outros litígios que envolvessem terras indígenas, vale a pena observar as disposições estabelecidas nas condições 5, 6 e 7 para ocupação e demarcação de terras indígenas e que garantem o resguardo à soberania nacional:

[...] 5- O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da Política de Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai;

6 - A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dará independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai;

7 - O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos,

redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação; [...].

Algumas explicações precisam ser feitas sobre o assunto e sobre as ressalvas: 1) nem toda terra indígena vai ter sua demarcação e posterior controle territorial regulado a partir da lógica da segurança nacional – a lógica vale para uma terra indígena na faixa de fronteira amazônica não pode ser a mesma que uma terra indígena no Nordeste ou no Centro-Oeste do país; 2) se a faixa de fronteira é, por força de Lei (da Lei n.º 6.634 de 2 de maio de 1979), considerada uma área indispensável à segurança nacional (a faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional), então todas as vedações legais devem ser integralmente respeitadas e todas as demais considerações acerca do território devem, necessariamente, não se sobrepor ao que diz a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa; 3) a atuação na faixa de fronteira é definida por atribuição legal, o que significa dizer que os atores designados para atuar na área tem competências estabelecidas pela CF/88 e por Decretos; e 4) os povos indígenas tem autonomia sobre o uso da terra que tem posse, e não propriedade que lhes garantam soberania sobre o território.

Segundo a interpretação do Ministro Lewandowski, citado por Waisberg, “não há confronto entre a noção de soberania e a ocupação indígena em áreas de fronteira. Isso porque as terras ocupadas por índios não são de sua propriedade, mas de domínio da União.” (Waisberg 2015). É claro o texto constitucional ao afirmar isso em seu Art. 20, XI: “São bens da União [...] as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” (CF/88). Apesar da autonomia indígena para ocupar o território, para dele fazer uso e preservar as tradições em terras ancestrais, existe um limitado alcance da independência política e jurídica de forma que a relação entre os direitos indígenas e a soberania nacional se encontre bem delimitada pela norma constitucional.

Não encontram guarida, portanto, nem no texto constitucional e nem na realidade fática, a ideia de que existe um imbróglio entre as terras indígenas e a soberania nacional sobre o território. Apesar das diversas discussões que criticam uma suposta relativização dos direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas, principalmente aquelas localizadas nas áreas fronteiriças com outros países da América do Sul (e que são objeto de territorialidades específicas de povos indígenas que habitam ambos os lados da fronteira, do lado pátrio e do lado estrangeiro, como os yanomami entre Roraima e Venezuela, para citar um exemplo na Amazônia Ocidental, e como é o caso dos tirió, entre o Pará e o Suriname, para nomear um caso na Amazônia Oriental), também não há que se falar em conflito aqui, porquanto as fronteiras estejam bem estabelecidas entre as nações soberanas e não haja nesses espaços contestações de qualquer natureza, muito menos de base territorial.

IV. OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS NO PLANO INTERNACIONAL

A busca pelo equilíbrio entre a soberania dos Estados e os direitos dos povos indígenas de modo a garantir de um lado a prevalência soberana dos países sobre seus respectivos territórios e de outro a proteção ao uso dos índios às suas terras ancestrais, foi objeto de apreciação internacional sobre o tema, tanto no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos quanto no âmbito das Nações Unidas.

Os esforços do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) em relação às garantias dos direitos dos povos indígenas podem ser vistos pelo menos desde o início dos anos 1970, com a Resolução “*Special Protection for Indigenous Populations*” (1972). A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) passou a dispor de um grupo de trabalho ligado aos relatórios das temáticas indígenas de casos na Corte Interamericana. A CIDH avançou na proteção dos direitos indígenas a partir do uso de instrumentos, conceitos jurídicos e interpretações da Convenção Americana dos Direitos Humanos (CADH). Dessa forma, as sentenças da CIDH e as recomendações da CADH demonstram a atenção destinada às questões indígenas e principalmente, como os Estados devem se posicionar nesse contexto.

A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DADPI) é outro documento internacional que representa a consolidação dos direitos indígenas. Nesse documento, aprovado em 2016 em Santo Domingo, na República Dominicana, durante na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), estão previstos desde direitos coletivos indispensáveis para a existência dos diversos povos indígenas (Artigo VI) e direitos à identidade e integridade cultural (Artigo XIII) – sem deixar de registrar o repúdio à assimilação (Artigo X) – até direito à autonomia ou à autogovernança (Artigo XX) e direito a terras, territórios e recursos (Artigo XXV). No que tange aos direitos de propriedade, restou assegurado aos povos indígenas, o “*direito à posse, utilização, desenvolvimento e controle das terras, territórios e recursos*” bem como o “*direito ao reconhecimento legal das modalidades e formas diversas e particulares de propriedade, posse ou domínio de suas terras, territórios e recursos, de acordo com o ordenamento jurídico de cada Estado*” (grifo nosso). Isso significa dizer que, uma vez reconhecida e pacificada a propriedade por parte da União das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (que delas detém a posse, tão somente), de acordo com a Carta Magna do Brasil, esse reconhecimento se dará de igual forma e em igual teor também nos dispositivos internacionais, nesse caso no âmbito interamericano, que demonstra respeito pelos ditames legais de cada país.

No âmbito da ONU, o avanço na reivindicação dos direitos dos povos indígenas veio através da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP) de 2007, que foi responsável pelo estabelecimento de parâmetros mínimos para as leis e instrumentos jurídicos internacionais que tratam das questões indígenas. Os princípios e pressupostos presentes na referida declaração são de suma relevância para o entendimento de conceitos como a igualdade de direitos, a proibição da discriminação e a necessidade de cooperação e acordos entre os indígenas e os Estados. O documento também consolida as exigências indígenas para que estes povos possam ter o usufruto de, por exemplo, sua

ancestralidade e autodeterminação de maneira plena e efetiva, assim como a proteção de suas terras, como no Art. 8, *in verbis*:

Artigo 8

1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimilação forçada ou a destruição de sua cultura.
2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e a reparação de:
 - a) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência privar os povos e as pessoas indígenas de sua integridade como povos distintos, ou de seus valores culturais ou de sua identidade étnica;
 - b) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras, territórios ou recursos.
 - c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha por objetivo ou consequência a violação ou a diminuição de qualquer dos seus direitos.
 - d) Toda forma de assimilação ou integração forçada.
 - e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.

A garantia dos direitos indígenas sobre as terras que ocupam ancestralmente é respaldada pela Declaração da ONU, bem como o direito dos povos indígenas à autodeterminação e à manutenção de sua relação especial com suas terras, também reconhecidos pela UNDRIP. Como resultado, o reconhecimento internacional desses direitos de forma escrita contribuiu para a concessão de tutelas jurídicas às pautas indígenas nos mais diversos países, ou seja, uma proteção a partir da humanização do direito internacional e das relações entre os Estados. Por meio da tutela jurisdicional, os povos indígenas obtêm mecanismos legais para reivindicar e proteger seus direitos territoriais, bem como para responsabilizar os Estados e outras partes por violações desses direitos.

Nesse sentido, o Art. 31 da declaração supracitada define:

Artigo 31

1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas. Também têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade intelectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus

conhecimentos tradicionais e suas expressões culturais tradicionais.

2. Em conjunto com os povos indígenas, os Estados adotarão medidas eficazes para reconhecer e proteger o exercício desses direitos.

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas destaca a importância de conciliar a soberania nacional com os direitos e interesses dos povos indígenas, especialmente no que diz respeito à utilização de suas terras e recursos. Isso pode ser um desafio complexo para os Estados, que precisam encontrar um equilíbrio entre a proteção de seus interesses nacionais e o respeito aos direitos e à ancestralidade dos povos indígenas. No caso do Brasil, esse equilíbrio entre proteção de direitos e resguardo da soberania Estatal já foi conseguido tanto a nível constitucional quanto jurisprudencial na Suprema Corte, malgrado os casos de flagrante incapacidade do poder público em demarcar territórios e promover de forma efetiva políticas públicas para as terras indígenas.

V. QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA A DEFESA DAS FRONTEIRAS AMAZÔNICAS ENVOLVENDO AS TERRAS E OS POVOS INDÍGENAS

Uma vez discutidas as questões de ordem legal, tanto no sistema jurídico pátrio quanto nos documentos internacionais, e observada, com efeito, a inexistência de conflito entre soberania e terras indígenas, já que a titularidade dos territórios pertence à União e os povos indígenas deles tem somente a posse, faz-se necessário voltar as atenções para questões estratégicas relacionadas à defesa das fronteiras amazônicas no contexto do tema em tela. Para isso, é preciso fazer uma análise sobre a condição fronteira da Amazônia, caracterizando o espaço amazônico, particularmente suas áreas de fronteira.

A vasta extensão territorial da faixa de fronteira na Amazônia e a reduzida densidade demográfica que caracteriza esse espaço de grande porosidade sempre se apresentou, histórica e contemporaneamente, como desafios à região. Em diversos momentos essas particularidades foram consideradas riscos à soberania e à segurança nacional, demandando uma atenção especial do governo e das Forças Armadas. A existência de terras indígenas demarcadas na região e a ocupação de terras na faixa de fronteira por povos indígenas de diversas etnias constituem um ingrediente a mais nesse conjunto complexo, mas que pode ser uma chave estratégica para lidar com as vulnerabilidades percebidas pelo Estado nas fronteiras amazônicas.

Entre as principais vulnerabilidades existentes na região encontram-se atividades ilegais e ilícitas como, por exemplo, o desmatamento e o garimpo ilegal, bem como problemas de natureza mais ligadas a questões de segurança, como o narcotráfico, que pode acabar por se constituir como uma ameaça à soberania nacional. O desmatamento e o garimpo ilegal, é cediço, são problemas cujo impacto são minorados quando da presença de terras indígenas, a despeito dos inúmeros conflitos entre latifundiários, madeireiros e garimpeiros com os povos originários. Já o tráfico ilegal de drogas é um desafio para a segurança e a Amazônia é a rota que faz do Brasil um

Dos 8 Comandos Militares, o que mais conta com populações indígenas é o Comando Militar da Amazônia, que abrange os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia e tem mais de 640 mil indígenas. Somente no município de São Gabriel da Cachoeira-AM (município com a maior população indígena do país, onde 9 em cada 10 habitantes são indígenas), onde está localizada a 2ª Brigada de Infantaria de Selva (a Brigada Rio Negro, que protege a região da “cabeça do cachorro”), existem 23 etnias dos grupos linguísticos Tukano Oriental, Aruak, Yanomami, Japurá-Uaupés (Maku) e Nheengatu, demonstrando a diversidade existente no corpo militar do CMA, que é composto por mais 31 etnias diferentes e aproximadamente, 1196 soldados indígenas (Franchi, Pinheiro & Sant’ana Júnior 2024).

TABELA I.
ETNIAS INCORPORADAS AO EXÉRCITO BRASILEIRO
NA ÁREA DO CMA (2019-2023)

Etnia	Quant.	Etnia	Quant.
BARÉ	440	PIRATAPUYA, KUBEO	13
MACUXI	165	ARAPAÇO	8
TUKANO	139	TUYUKA, YANOMAMI	7
BANIWA	74	PARINTINTIN	6
WAPICHANA	62	POYANAWA, KARITIANA	5
DESSANO	42	KAIXANA, MARUBO	4
TIKUNA	41	MIRANHA, CAICHANO, KAMBEBA, APURINÁ, DESSANO	3
TARIANO	30		
KORIPAKO	23	ARARA, PATAMONA, MIRITI-TAUÁ	2
KOKAMA	22	SHAWÁDAWA, NUKINI, MAYRUNA, SAKURABIAT, MORUMBO, MUDURUKU, TICUNA, PAGO PARU, YTOTO, WAREKENA, BANTO, CARAPANÁ	1
WANANO, ORO NAO	18		
KAXINAUÁ	14		

Fonte: CMA, 2023 *apud* Franchi, Pinheiro & Sant’ana Júnior 2024.

Os exemplos positivos de engajamento de populações indígenas às Forças Armadas também poderiam ser dados nessas áreas de influência do CMA, como o 4º Pelotão Especial de Fronteira de Surucucu (pertencente ao Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva) e o 3º Pelotão Especial de Fronteira (São Joaquim). O 4º Pelotão Especial de Fronteira, responsável pelo controle de parte da fronteira seca com a Venezuela, conta com indígenas yanomami como soldados que atuam como guias e intérpretes, desempenhando um papel vital no combate ao garimpo ilegal e no enfrentamento da emergência em saúde pública no Território Yanomami. Já o 3º Pelotão Especial de Fronteira, fração destacada do Comando de Fronteira Rio Negro e do 5º Batalhão de Infantaria de Selva (CFRN/5ºBIS), no Alto do Rio Negro, situado em uma região sensível na fronteira do Brasil com outros países sul-americanos, conta com efetivos da etnia Koripako que contribuem significativamente para o combate de diversos tipos de ilícitos, como entrada de drogas, mineração ilegal, pirataria, caça ilegal, dissidentes das FARC, crime organizado e crimes ambientais. Essa atuação integrada, aliada a ações conjuntas com as forças armadas de países vizinhos, fortalece não apenas a segurança, mas também a cooperação regional na região fronteiriça.

A integração indígena com as forças armadas para cooperação e defesa nacional é uma realidade cada vez mais presente - e a contribuição dos povos indígenas tem sido significativa para as Forças Armadas. Essa colaboração não se limita apenas à segurança das fronteiras, mas também

engloba questões como conservação ambiental e proteção da Amazônia, o que é um fator positivo, e não negativo, da afirmação da soberania nacional na região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O século XXI trouxe não apenas transformações na ordem política e econômica no mundo, mas também uma crescente preocupação com temas sociais, ambientais e culturais. Entre esses temas de interesse, a questão do direito sobre os territórios indígenas tem ganhado cada vez mais visibilidade no Brasil e nos demais países do cenário internacional. Na realidade doméstica servem como exemplos a questão do Marco Temporal (e todo impasse que foi criado entre os poderes e ainda não solucionado cabalmente) e a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Entre as preocupações internacionais, documentos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e até da Organização das Nações Unidas (ONU) buscaram dar conta de tentar harmonizar os interesses dos povos indígenas com a soberania dos países. O que pôde se aduzir foi que a proteção dos direitos culturais e identitários dos povos indígenas, incluindo sua posse sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, era possível sem que fosse necessário haver conflito com a soberania dos países. Com efeito, a autonomia dos povos indígenas sobre o território não causa impacto, de fato, no resguardo da soberania nacional, especialmente nas fronteiras amazônicas. Nas terras ocupadas pelos povos indígenas na faixa de fronteira da Amazônia não há problema de soberania - o que há, na verdade, é uma cooperação profícua entre as diversas etnias que habitam a região e que servem às Forças Armadas como soldados-sentinelas. Conhecedores que são do “saber passar” característico da condição fronteiriça, eles ajudam a afastar os ilícitos que se abatem sobre a região e contribuem para a defesa nacional. Ações de aproveitamento dos povos indígenas tanto na manutenção e no resguardo da soberania quanto no conhecimento tático do terreno para atuar no combate aos ilícitos que podem se apresentar como ameaças mostram que não há confronto entre a noção de soberania e a ocupação indígena em áreas de fronteira na Amazônia. Ao contrário: a incorporação de militares indígenas às fileiras das Forças Armadas é um ganho estratégico importante para fins de manutenção da soberania e de resguardo dos interesses nacionais.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, Tulio. 2023. *Direito internacional e povos indígenas: reflexões sobre repercussões jurídicas e avanços históricos*.
- COUTO, Aiala Colares. 2020. *Ameaça e caráter transnacional do narcotráfico na Amazônia brasileira*. *Confins*. Vol. 44 <http://journals.openedition.org/confins/25852>
- DORFMAN, Adriana. 2008. *A condição fronteiriça: a experiência local de um objeto geográfico nacional*. XV Encontro Nacional de Geografia, São Paulo.

- FRANCHI, Tássio; PINHEIRO, João Batista Santos; SANT'ANA JUNIOR, Tiguernaque Perguentino de. 2024. Os Soldados Indígenas na Amazônia Brasileira: um retrato do Comando Militar da Amazônia. Coleção Meira Mattos: *Revista das Ciências Militares*, v. 18, n. 61.
- FREITAS, Cláudio Alexandre de Almeida. *A Estratégia Nacional de Defesa no contexto da Amazônia Brasileira*. Dissertação de Mestrado em Ciências Militares. Rio de Janeiro: ECEME, 2011.
- LUEDY, Tiago. et al. 2018. *Propostas de Aperfeiçoamento da Política e da Estratégia Nacionais de Defesa a partir da Amazônia*. XV CADN - Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, AFA - Academia da Força Aérea.
- MATTOS, Robson. 2016. *A Missão do Exército Brasileiro na Defesa e Segurança das Fronteiras da Amazônia*. Apresentação do Comandante do 34º BIS no I ERABED Amapá.
- OEA. *Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas*. 2016. Acesso em: 11/03/2024. <https://www.oas.org/en/sare/documents/DecAmIND_POR.pdf>.
- ONU. *Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas*. 2007
- PIMENTA, José. 2009. Povos indígenas, fronteiras amazônicas e soberania nacional – algumas reflexões a partir dos Ashaninka do Acre. In: *Proceedings from the 61st Annual Meeting of the Brazilian Society for Scientific Progress: Amazon Science and Culture*. Round Table: Indigenous Groups in Amazonia. Manaus, Brazil. http://www.sbpnet.org.br/livro/61ra/mesas_redondas/MR_JosePimenta.pdf
- SCHEICHER, Isabela. 2021. *Povos indígenas no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH): evolução da atuação do SIDH na América do Sul (1971-2020)*. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
- VERDUM, Ricardo. 2015. *Povos indígenas no Brasil*. O desafio da autonomia.
- WAISBERG, Tatiana. 2015. Direitos dos índios e soberania nacional: o direito internacional na perspectiva da jurisprudência constitucional brasileira. *Revista Âmbito Jurídico*, Vol. 140.
- Tiago Luedy:** Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao Congresso.
- Bárbara Penido:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.
- Fernanda Matos:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.
- Jamile Brito:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.
- Kyara Silva:** Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito.